

Centro Paula Souza
ETEC Euro Albino de Souza
Ensino Médio Integrado ao Técnico em Desenvolvimento de Sistemas

BIBLIONTEC

Ana Laura Martins de Almeida
Camila de Moraes Rocha
Guilherme Pereira
Joyce Cristina da Silva
Juan Andres Sanchez de Sousa
Vinicius Alberto Ramalho

Orientador: Maercio Girardi Bisco e Pedro Ramires da Silva Amalfi Costa

DOI 10.5281/zenodo.17778012

Mogi Guaçu / SP (2025)

RESUMO

O BibliONtec é um projeto que busca desenvolver um sistema online para modernizar a administração da biblioteca escolar. A ideia é aperfeiçoar o gerenciamento do acervo e das tarefas administrativas, tornando tudo mais rápido, organizado e acessível para bibliotecários e estudantes. A plataforma terá um catálogo virtual de livros, disponível para consulta dos usuários, e uma área administrativa exclusiva para os responsáveis pela biblioteca, onde poderão registrar novos livros, controlar os empréstimos e monitorar os prazos de entrega. O sistema será projetado com um visual amigável e adaptável, assegurando uma navegação simples e eficiente em diversos aparelhos. A motivação veio da análise dos desafios na organização e no funcionamento da biblioteca, evidenciando a importância de um sistema atual, seguro e eficiente que auxilie diretamente na gestão da escola.

Palavras-chave: Biblioteca; Organização; Modernização; Sistema Online; Acessibilidade.

ABSTRACT

BibliONtec is a final project aimed at developing an online system to modernize the management of the school library. The goal is to improve the organization of the collection and administrative tasks, making everything faster, more organized, and accessible for librarians and students. The platform will feature a virtual book catalog available for user consultation and an exclusive administrative area for library staff, where they can register new books, manage loans, and monitor return deadlines. The system will be designed with a user-friendly and responsive interface, ensuring simple and efficient navigation across different devices. The motivation came from analyzing the challenges in organizing and

operating the library, highlighting the importance of a modern, secure, and efficient system that directly supports school management.

Keywords: Library; Organization; Modernization; Online System; Accessibility.

1 INTRODUÇÃO

O BibliONtec é uma plataforma web desenvolvida para modernizar o gerenciamento de bibliotecas escolares, atendendo às necessidades diagnosticadas junto à comunidade escolar. O sistema oferece catálogo online, reservas remotas e um painel administrativo que integra cadastro de exemplares, controle de empréstimos, monitoramento de prazos e envio de notificações automáticas. A proposta visa reduzir erros administrativos, agilizar processos e promover melhor comunicação entre usuários e biblioteca. O projeto adotou uma abordagem sistemática de engenharia de software, contemplando planejamento, análise de requisitos, prototipagem, implementação e testes conforme boas práticas acadêmicas.

2 TECNOLOGIAS, DESENVOLVIMENTO E ARQUITETURA

O desenvolvimento utilizou tecnologias web consolidadas. No front-end, foram empregados HTML5 e CSS; a lógica de interação foi implementada em JavaScript, com o backend em Node.js. O banco de dados relacional adotado foi o MySQL. A hospedagem foi feita na Hostinger, e houve adoção de TLS/SSL para criptografar comunicações e rotinas de backup diário para a proteção dos dados. Ferramentas de apoio incluíram Visual Studio Code (desenvolvimento e integração com Git), XAMPP (ambiente local de testes), Figma (protótipos e wireframes) e Canva (elementos gráficos).

Para o servidor, foram utilizadas bibliotecas como Express.js para rotas e tratamento HTTP; pacotes como Multer e Sharp para upload e processamento de imagens foram integrados. A arquitetura seguiu boas práticas de separação de responsabilidades entre camadas, permitindo manutenção e evolução.

A documentação incluiu diagramas BPMN para descrever fluxos por ator (Aluno, Professor, Bibliotecário, Administrador) e diagramas UML (casos de uso e classes) detalhando entidades como Livro, Usuário, Empréstimo, Autor e Gênero. Trechos de código exemplares — por exemplo, rota `/login` em Node.js que valida credenciais no MySQL e emite token de autenticação — evidenciam preocupações com segurança e separação entre front-end e back-end. Foram documentadas rotinas de CRUD, integração com APIs externas e exemplos de testes.

Foram criados protótipos navegáveis de alta fidelidade no Figma, cobrindo telas críticas: login e recuperação de senha, painéis (aluno, professor, bibliotecário, administrador), catalogação, reservas e relatórios. Os protótipos priorizaram usabilidade e acessibilidade (alternância de contraste, modos para daltônicos, suporte a leitores de tela e ajuste de fontes). Iterações com usuários possibilitaram refinamentos de nomenclatura, disposição de campos e fluxo de navegação.

A acessibilidade foi requisito transversal: o sistema implementa alternância de contraste, filtros para daltônicos, suporte a leitores de tela e ajuste de tamanho de fontes. As telas foram projetadas conforme boas práticas de IHC para reduzir a curva de aprendizagem, com ícones de ajuda e rótulos claros. Essas medidas alinham-se à LBI e às diretrizes WCAG, promovendo inclusão.

Foram adotadas heurísticas de Nielsen e padrões consistentes de design (menus laterais, ícones intuitivos, feedback visual em operações assíncronas). Validações de entrada e mensagens de erro claras foram implementadas para orientar os usuários. A arquitetura em camadas manteve a interface responsiva, com indicativos de carregamento quando necessário.

O sistema integra, por exemplo, a Google Books API para preenchimento automático

de metadados ao cadastrar livros via ISBN; o projeto também prevê uso de Google Translate para traduções automáticas de textos recebidos (com fallback para o original). O módulo de etiquetagem foi pensado para funcionar com leitores de código de barras; a API RESTful facilita futuras conexões com acervos nacionais/estaduais e outros sistemas.

3 VIABILIDADE, MERCADO E REQUISITOS

A análise de viabilidade abordou aspectos operacional, técnico, de cronograma e econômico.

Avaliaram-se infraestrutura e recursos humanos: a equipe apresentou conhecimentos em HTML, CSS, JavaScript e Node.js, com necessidade pontual de aprimoramento em CSS avançado e configuração de hospedagem em nuvem (previsto em curto período de estudo). Equipamentos e softwares usados no desenvolvimento foram considerados suficientes e há previsão de assistência técnica em caso de falhas.

Os requisitos técnicos incluíram computadores com acesso à internet, ambiente de desenvolvimento VS Code, servidor local XAMPP e runtime Node.js. A segurança técnica contemplou HTTPS com certificados SSL/TLS e políticas de backup automáticas, além de versionamento via Git.

Foi criado um plano de trabalho dividido em fases (estudo teórico, levantamento de requisitos, design, codificação, testes e refinamentos) e representado em gráfico de Gantt. O cronograma incluiu margens para imprevistos e priorizou heurísticas de usabilidade de Nielsen durante os refinamentos.

Estimou-se custo anual de operação em aproximadamente R\$ 358.514,52. O modelo de receita proposto prevê assinatura mensal de R\$ 200,00 por biblioteca. Considerando 184 bibliotecas públicas municipais em Cu-

ritiba, projeta-se receita bruta anual de R\$ 441.600,00, indicando lucro aproximado de R\$ 83.085,48 ao ano após custos. Houve previsão de investimento inicial em divulgação (aprox. R\$ 34.500,00).

O levantamento combinou entrevistas qualitativas (alunos, professores e equipe da biblioteca) e um questionário online aplicado a 39 alunos com 8 questões de múltipla escolha. As entrevistas identificaram gargalos como dificuldade de localização física de títulos, falta de informação sobre o acervo e demanda por recomendações e avaliações. O questionário mostrou forte adesão à solução digital: 94,9% consideraram importante reservar livros online, como visto na Figura 1:

Você gostaria de reservar livros diretamente pelo site?

39 respostas

Figura 1: Gráfico de Reservar livros

97,4% acharam essencial verificar disponibilidade remotamente, como visto na Figura 2:

Você acha importante poder consultar a disponibilidade de livros no catálogo online?

39 respostas

Figura 2: Gráfico de Consulta online

87,2% interessaram-se por recomendações personalizadas, como visto na Figura 3:

Você utilizaria um sistema de recomendações de livros baseado no seu histórico de buscas?

39 respostas

Figura 3: Gráfico de Recomendações personalizadas

Com base nesses insumos, foram definidos requisitos funcionais (busca avançada, reservas, notificações, perfis de usuário, funcionalidades pedagógicas) e não funcionais (segurança, backup, acessibilidade).

Os clientes foram definidos internamente (equipe de implementação e colaboradores) e externamente (bibliotecas contratantes, alunos e professores). Segmentaram-se usuários em ativos, inativos e professores recomendadores. A estratégia de relacionamento inclui programas de fidelização, campanhas de reativação, comunicação personalizada e atendimento dedicado a clientes insatisfeitos.

A implantação inicial foi planejada para Curitiba (184 bibliotecas escolares municipais), com um modelo escalável para expansão. A oferta inclui o primeiro mês gratuito como piloto, ações de marketing em eventos educacionais, demonstrações para gestores e parcerias com órgãos educacionais.

Concorrentes diretos incluem sistemas open-source como Koha [4] e Biblivre [5]. O Koha, apesar de consolidado, apresenta maior complexidade e predominância em inglês; o Biblivre é nacional, mas com atualizações menos frequentes e foco em desktop. Concorrência indireta envolve controles manuais e planilhas (Excel), que carecem de recursos como autenticação, histórico e notificações automatizadas. O BibliONtec diferencia-se por interface em português, atualizações

automáticas, notificações inteligentes, recursos colaborativos (avaliações e recomendações), geração de etiquetas com código de barras e acessibilidade integrada.

O projeto observou normas relevantes: a Lei Brasileira de Inclusão (Lei nº 13.146/2015) [1] — orientações de acessibilidade (WCAG); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB — Lei nº 9.394/1996) [2] — reconhecimento da biblioteca escolar como componente pedagógico; e a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) [3] — privacidade e tratamento de dados pessoais.

As cláusulas contratuais preveem conformidade com essas normas e práticas de segurança (criptografia, backups). Também foram consideradas regulamentações estaduais e municipais pertinentes à adoção por órgãos públicos.

4 IMPACTO EDUCACIONAL, CONCLUSÃO E TRABALHOS FUTUROS

O BibliONtec amplia a função pedagógica da biblioteca escolar: professores podem recomendar leituras às turmas diretamente pelo sistema, e recomendações personalizadas baseadas no histórico incentivam a descoberta de novos títulos. Serviços online, como reservas e comentários, aumentam o alcance do acervo além do espaço físico, apoiando atividades de pesquisa e complementando o processo de ensino-aprendizagem.

O projeto mostrou-se consistente com os objetivos propostos: as análises de viabilidade (operacional, técnica, temporal e econômica) indicaram possibilidade de implantação bem-sucedida. O levantamento de requisitos e a prototipação garantiram funcionalidades relevantes e interfaces acessíveis. A arquitetura, o uso de APIs externas e a documentação técnica favorecem manutenção e evolução. A atenção à conformidade legal e acessi-

bilidade sugere que o sistema é tecnicamente robusto e socialmente relevante, com potencial de contribuir para a modernização das bibliotecas escolares.

Entre as possibilidades futuras destacam-se: expansão para outras regiões administrativas; integração com catálogos estaduais e nacionais; melhoria dos algoritmos de recomendação; implantação de notificações via SMS/WhatsApp; e capacitação contínua de bibliotecários para utilização plena das funcionalidades.

Além disso, foi disponibilizado um repositório público no GitHub contendo todo o código-fonte do projeto, permitindo que leitores e pesquisadores acompanhem a implementação de forma transparente. O repositório pode ser acessado em: <https://github.com/Joyce-Cristina/BibliONtec>.

5 REFERÊNCIAS

- [1] BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015* — Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Diário Oficial da União, 2015.
- [2] BRASIL. *Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996* — Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Diário Oficial da União, 1996.
- [3] BRASIL. *Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018* — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Diário Oficial da União, 2018.
- [4] Koha Community. *Koha Integrated Library System*. Disponível em: <https://koha-community.org>. Acesso em: dd mm aaaa.
- [5] Biblivre. *Biblivre - Sistema de Gestão de Bibliotecas*. Disponível em: <https://www.bibliivre.org>. Acesso em: dd mm aaaa.